

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УРБАНИЗАЦИИ**Рахимова Мадина Шухрат кизи**базовый докторант Каршинского инженерно-
экономического института.<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903677>

Обращаясь к опыту развитых стран можно отметить, что, к примеру, Китай в последние годы пережил интенсивную урбанизацию, в результате которой миллионы людей переехали из сельских районов в города. Это привело к развитию новых городов и расширению существующих, а также к реализации различных инициатив, направленных на поощрение устойчивой урбанизации. Закон «О земельном хозяйстве» от 1986 года гласил, что “коллективная земля может быть реквизирована”, и земля в сельской местности была в центре внимания этой реквизиции. Поэтому основным и практически единственным источником получения земли под городское строительство стали общинные земли в деревнях, в первую очередь вокруг городов и сел. Эффективные результаты дала в Китае политика “земельного финансирования”. В условиях нехватки земельных ресурсов благодаря этой политике земли для нужд промышленности и урбанизации предлагались по низким ценам. С целью развития городов правительство вложило значительные средства в развитие инфраструктуры, в частности, в строительство новых дорог, мостов и систем общественного транспорта. Также в городах проводилась политика удешевления жилья. Например, впервые были приняты меры по предоставлению субсидий покупателям жилья и контролю за арендной платой. Чтобы побудить предприятия инвестировать в города, были снижены налоговые ставки, особенно для компаний, которые переезжают в определенные городские районы.

Япония также является одной из стран с высоким уровнем урбанизации, более 90 процентов ее населения проживает в городах. Процесс урбанизации в Японии начался в конце девятнадцатого века, в эпоху Мэйдзи, когда страна открылась миру и начала модернизацию своей экономики. Рост производственной промышленности был одним из основных факторов, способствовавших урбанизации Японии. Правительство поощряло развитие таких отраслей, как текстильная, сталелитейная и судостроительная промышленность, что привело к концентрации фабрик и рабочих в городах. Быстрый экономический рост страны в период после Второй мировой войны также привел к усилению

урбанизации. Правительство вложило значительные средства в инфраструктуру, включая транспортные сети, жилье и коммунальные услуги, чтобы поддержать растущее население и экономику.

Мы считаем, что урбанизация способствует экономическому росту за счет развития городской экономики. Согласно анализу Всемирного банка, "...города Узбекистана еще не достигли своего потенциала. В странах, где урбанизация связана с экономическим ростом, города, особенно крупные, были лидерами по росту. Медленное течение структурных изменений в Узбекистане связано с неразвитостью экономики городов. В странах с высоким уровнем дохода (высокоурбанизированных) занятость в сельском хозяйстве в 2020 году составляла в среднем всего 3 процента рабочей силы, а в секторе услуг - более 64 процентов. Узбекистан намного ниже этого порога, и слабое развитие несельскохозяйственных отраслей экономики, возможно, замедлило структурные изменения". Таким образом, ускорение темпов структурных изменений через развитие городов в Узбекистане сегодня является одной из важнейших задач.

Многие исследователи утверждают, что урбанизация происходит в результате структурных изменений. В частности, анализируя взаимосвязь между прогрессом, структурными изменениями и урбанизацией, Х. Янг объясняет эволюцию разделения труда повышением эффективности транзакций в результате изменений на уровне урбанизации, политики или институциональных структур, тем самым объясняя структурные изменения. Г. Майклс, Ф. Раух, С. Реддинг анализируют эволюцию плотности населения в сельских и городских районах Соединенных Штатов с 1880 по 2000 год. Они обнаружили положительную корреляцию между начальной плотностью и последующим ростом плотности населения в этот период. Используя теорию и эмпирические данные, они пришли к заключению, что основная причина роста населения в городах является результатом различий в начальной доле занятости в сельском хозяйстве с точки зрения плотности населения и структурных изменений, которые отвлекают занятость от сельского хозяйства.

Также уровень урбанизации выражался через отношение городского населения к общей численности населения. Во многих исследованиях при расчете степени структурных изменений используется индекс нормы абсолютной величины (NAV - norm of absolute value), предложенный Дитрихом. NAV находится между нулем и единицей, и равен нулю, если структура остается неизменной. Если изменения во всех секторах

находятся на самом высоком уровне, и вся экономика полностью изменилась, то в этом случае индекс будет равен единице. Индекс рассчитывается следующим образом:

$$NAV_{s,t} = 0,5 \sum_{i=1}^n |x_{i,s} - x_{i,t}| \quad (1)$$

здесь $x_{i,s}$ и $x_{i,t}$ - доля отрасли i в ВВП в периоды s и t .

Однако этот индекс не может отражать, доля какой именно отрасли увеличилась. Согласно методу расчета индекса, изменение в структуре ВВП на 1 процент, которое происходит за счет уменьшения доли сельского хозяйства, будет равно изменению на ту же величину, которое происходит за счет доли промышленности. Учитывая нестабильный характер изменения доли отраслей экономики на территории Узбекистана, уровень структурных изменений в исследовании был выражен как изменение доли сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре ВВП.

Учитывая, что среди регионов Республики Узбекистан город Ташкент имеет статус города со 100-процентным уровнем урбанизации, анализ проводился в масштабе 13 регионов страны (Республика Каракалпакстан и области). Причинно-следственная связь была оценена в разрезе 13 территорий путем разделения их на две группы: медленно и быстрорастущие в соответствии со средними темпами роста ВВП на душу населения за 12 лет. К первой группе относятся районы с медленными темпами роста: Кашкадарьинская, Навоийская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская, Ферганская и Самаркандская области. Андижанская, Хорезмская, Ташкентская, Бухарская, Джизакская, Наманганская области и Республика Каракалпакстан вошли во вторую группу с относительно высокими темпами роста.

Анализ причинно-следственной связи урбанизации и уровня структурных изменений на примере всех регионов Узбекистана показал, что существует односторонняя связь между этими двумя показателями. В группе 1 результаты статистики Zbar также показали, что в лаге 1 была односторонняя зависимость, а в лаге 2 наблюдалась двусторонняя зависимость. Однако в группе 2 была отмечена односторонняя корреляция только по статистике Zbar.

Таблица 1

Причинно-следственная связь между урбанизацией и уровнем структурных изменений (тест Грейнджера)

Отношение	Лаг	Zbar	Ztilde
-----------	-----	------	--------

(причина → следствие)				
Все регионы (13 регионов)				
структурное изменение урбанизация	→	1	9.9733***	5,1725***
		2	3.9923***	0,4263
урбанизация → структурное изменение		1	0.5962	-0,1438
		2	1.5074	-0,2405
1-я группа (6 регионов)				
структурное изменение урбанизация	→	1	12.134***	6,5519***
		2	2.3959*	0,2047
урбанизация → структурное изменение		1	1.7415	0,6600
		2	1.9985*	0,0980
2-я группа (7 регионов)				
структурное изменение урбанизация	→	1	2.3575*	0,9830
		2	3.2225**	0,39139
урбанизация → структурное изменение		1	-0.7998	-0,8070
		2	0.2040	-0,41854

Источник: разработка автора

Результаты теста причинно-следственной связи по статистике Zbar показали, что структурные изменения во всех группах оказывают влияние на уровень урбанизации. Тест Грейнджера оценивает возможность прогнозирования одной переменной через другую, но не может определить направление воздействия. То есть при определении положительного или отрицательного влияния структурных изменений на изменение уровня урбанизации необходимо провести регрессионный анализ. Учитывая это, направление воздействия в исследовании оценивалось с помощью фиксированных (fixed) и случайных (random) моделей воздействия. В качестве контролирующих переменных были выбраны экономическая активность населения регионов и строительные работы, выполняемые в этих регионах. Результаты корреляционного анализа (VIF test) показали, что VIF по всем произвольным переменным находится в диапазоне от 1 до 1,5, что означает отсутствие мультиколлинеарности.

Заключение

Из результатов исследования следует, что ускорение структурных изменений служит повышению уровня урбанизации в регионах страны. В Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Самаркандской областях, где темпы экономического роста

замедлились, рост доходов населения в результате увеличения доли сельского хозяйства в экономике стимулирует их жить в относительно комфортных условиях в городах. Однако города в этих регионах не справляются со своей задачей в качестве драйвера экономики. В Андижанской, Хорезмской, Ташкентской, Бухарской, Джизакской, Наманганской областях и Республике Каракалпакстан создание новых предприятий и рабочих мест в промышленности и сфере услуг в городах положительно сказывается на урбанизации. Таким образом, повышение уровня специализации регионов при формировании региональных программ, совершенствование структуры экономики за счет создания промышленных и особых экономических зон будут способствовать повышению уровня урбанизации в этих регионах. Кроме того, развитие урбанизации в результате структурных изменений и создание новых рабочих мест в промышленности и сфере услуг в городах повышают привлекательность регионов, препятствуя стремлению населения к переселению в другие развитые города за пределами своей области с целью достижения достойных условий жизни и труда.

Список литературы:

1. Michaels G., Rauch F., Redding SJ Urbanization and structural transformation //The Quarterly Journal of Economics. – 2012. –127(2). - P. 535-586.
2. Shukhratovich MS Managing changes in the structure of employment in the regions of Uzbekistan //South Asian Journal of Marketing & Management Research. - 2021. -11(2). - P. 52- 62.
3. Sivaev D. et al. The Time is Now. - 2022. P.26.
4. Jedwab R. Urbanization without structural transformation: Evidence from consumption cities in Africa // George Washington University.
5. Rakhimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepening structural changes//Economic analyzes and forecasts magazine. – 2023. P.22(2).
6. Rakhimova m.sh. Increasing the level of urbanization and improve structural changes // international conference on multidisciplinary research hosted from singapore.p.90.
7. Rakhimova M.Sh. Increasing the level of urbanization by deepeningstructural changes //journal of management value & ethics, – 2023. – p. 86-93.
8. Рахимова Мадина. Градостроительство в контексте трансформации // economy and innovation. Volume: 36 | 2023

